

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА С УЧЁТОМ СТАДИИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Джурабекова Азиза Тахировна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии Самаркандского
государственного медицинского университета

Мамурова Мавлюда Мирхамзаевна
PhD., доцент кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

Юсупова Идрисахон Бахтиеровна
магистр кафедры неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18183927>

Аннотация. Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой второе по распространенности нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера, поражающее приблизительно 1-2% населения старше 60 лет и характеризующееся прогрессирующей гибелью дофаминергических нейронов черной субстанции. По данным эпидемиологических исследований, глобальная распространенность болезни Паркинсона составляет около 10 миллионов случаев, при этом прогнозируется двукратное увеличение числа больных к 2030 году в связи с демографическим старением населения.

Ключевые слова: комплексная оценка, когнитивная дисфункция, болезнь Паркинсона

Цель исследования выявить нейropsychологические и когнитивные особенности у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от тяжести заболевания для обоснования дифференцированного диагностического подхода.

Материал и методы исследования. В исследование были включены пациенты с клиническими проявлениями болезни Паркинсона, находившиеся под наблюдением в амбулаторных и стационарных условиях Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета (поликлиническое отделение, отделение неврологии, отделение терапии). Общая численность обследованных пациентов составила n=55 человек в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст — 56,3±5,4 года). Исследование проводилось в период 2024–2025 гг. В исследуемой группе были представлены пациенты обоего пола: мужчины 32 человека (58,2%), женщины 23 человека (41,8%). Критериями включения в исследование являлись: наличие клинических признаков, соответствующих диагнозу болезни Паркинсона согласно МКБ-10 (G20), возраст от 45 до 65 лет, а также наличие письменного информированного согласия пациента на участие в исследовании. Критериями невключения являлись: острые нарушения мозгового кровообращения в анамнезе менее чем за 6 месяцев до включения в исследование, деменция выраженной степени, воспалительные и аутоиммунные заболевания в стадии обострения, онкологические заболевания, острые инфекционные процессы, а также тяжёлая соматическая патология в стадии декомпенсации.

В зависимости от выраженности клинических проявлений заболевания и степени когнитивно-нейропсихологических нарушений пациенты основной группы были распределены на две подгруппы: 1 группа пациенты с лёгкой степенью заболевания — 27 человек (49,1%); 2 группа пациенты со средней степенью заболевания 28 человек (50,9%). Контрольную группу для сравнительного анализа показателей исследования составили 29 относительно здоровых добровольцев, сопоставимых с основной группой по возрасту и полу, проходивших профилактический медицинский осмотр в амбулаторных условиях, без клинических признаков болезни Паркинсона, когнитивных нарушений и выраженной соматической патологии.

Дополнительно пациенты основной группы были распределены по клиническим и этиопатогенетическим характеристикам. По стадии заболевания согласно шкале Хен-Яра: I стадия 14 пациентов (25,5%), II стадия 26 пациентов (47,3%), III стадия 15 пациентов (27,2%). По предполагаемой этиологии заболевания преобладали идиопатические формы болезни Паркинсона 44 случая (80,0%), вторичный паркинсонизм 11 случаев (20,0%). В зависимости от характера течения заболевания выделены пациенты с медленным прогрессированием заболевания 31 человек (56,4%), умеренным прогрессированием 18 человек (32,7%), быстрым прогрессированием 6 человек (10,9%). Наличие наследственной отягощённости по болезни Паркинсона отмечено у 17 пациентов (30,9%), в то время как у 38 человек (69,1%) семейная предрасположенность выявлена не была.

Результаты исследования. Нейропсихологического обследования показал, что у пациентов с болезнью Паркинсона когнитивные нарушения выявлялись достоверно чаще и были более выраженными по мере увеличения тяжести заболевания. Характер и структура когнитивного дефицита зависели от стадии болезни по шкале Хен-Яра и клинического течения. Так в группе пациентов с лёгкой степенью заболевания преобладали умеренные когнитивные нарушения, преимущественно в сфере внимания и исполнительных функций. Средний суммарный балл по шкале MoCA составил $24,8 \pm 2,1$, что соответствовало лёгкому когнитивному снижению. По шкале FAB отмечалось умеренное снижение лобных функций ($14,6 \pm 1,8$ балла), тогда как показатели PD-CRS указывали на преимущественно подкорковый тип когнитивных нарушений ($89,4 \pm 7,6$ балла). В контрольной группе когнитивные показатели соответствовали возрастной норме.

У пациентов со средней степенью тяжести болезни Паркинсона выявлялись более выраженные когнитивные расстройства, включающие нарушения исполнительных функций, рабочей памяти и замедление когнитивной деятельности. Средний балл по MoCA снизился до $21,9 \pm 2,4$ ($p < 0,05$ по сравнению с 1 группой), по FAB — до $12,3 \pm 2,0$ балла, а показатели PD-CRS отражали сочетание подкорковых и кортикальных нарушений ($78,1 \pm 8,4$ балла). Следовательно, результаты свидетельствуют о прогрессирующем снижении когнитивных функций при болезни Паркинсона с вовлечением как подкорковых, так и кортикальных механизмов по мере утяжеления заболевания.

Корреляционный анализ выявил достоверные взаимосвязи между тяжестью болезни Паркинсона и степенью когнитивных нарушений. Отмечена сильная отрицательная корреляция между стадией по Хен-Яру и баллами MoCA ($r = -0,69$;

$p < 0,001$), а также между стадией заболевания и показателями PD-CRS ($r = -0,72$; $p < 0,001$). Снижение лобных функций по FAB также достоверно коррелировало с длительностью заболевания ($r = -0,58$; $p = 0,002$)

Проведённый комплексный нейропсихологический анализ с использованием шкал MoCA, FAB и PD-CRS позволил осуществить дифференцированную оценку когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от тяжести заболевания. У пациентов с лёгкой степенью болезни Паркинсона когнитивный дефицит преимущественно носил подкорковый характер и проявлялся снижением темпа когнитивной деятельности, нарушениями внимания и исполнительных функций при относительной сохранности памяти и кортикальных функций. Данный профиль когнитивных нарушений отличался от возрастных когнитивных изменений и позволял дифференцировать начальные проявления паркинсонического когнитивного снижения от нормального старения.

Выводы: таким образом комплексное применение шкал MoCA, FAB и PD-CRS обеспечивает дифференцированную диагностику когнитивных нарушений при болезни Паркинсона, позволяя объективно оценить структуру когнитивного дефицита и дифференцировать паркинсоническое когнитивное снижение от возрастных когнитивных изменений и других форм деменции.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Джурабекова А.Т. Нейропсихологические особенности когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2021; (3):42–47.
2. Джурабекова А.Т., Хамраев Х.Х. Когнитивные расстройства при нейродегенеративных заболеваниях: клиничко-диагностические аспекты. Журнал теоретической и клинической медицины. 2022;(4):58–63.
3. Захаров В.В., Вахнина Н.В. Дифференциальная диагностика когнитивных нарушений. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020;12(2):9–15.
4. Иллариошкин С.Н. Немоторные проявления болезни Паркинсона. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017;117(4):8–14.
5. Левин О.С., Федорова Н.В. Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона. Неврологический журнал. 2018;23(2):4–10.
6. Саидова Г.А., Юсупова М.Н. Когнитивные нарушения при хронических нейродегенеративных заболеваниях. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2023; (1):29–34